

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 4

2024

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 4

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№4 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 4/2024

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадирович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахритдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#4 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 4/2024

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,

www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Tashkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

1. Срождинов Сардориддин Шамситдин угли, Солихов Мирилхом Усманович, Нарзиев Нурали Мухамедович, Жумаев Навруз Шухрат угли, Калаш Двivedи, Маматкулова Наргиза Базарбаевна СВЯЗЬ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ И ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА, ГЕНДЕРНЫЕ И ВОЗРАСТНЫЕ РАЗЛИЧИЯ.....	7
2. Adamboev Zufar Ibrahimovich, Samiyev Asliddin Sayitovich, Ergashev Gulom Burievich MODIK TUFAYLI SURUNKALI BEL OG'RIG'I. YECHELMAGAN MUAMMOLAR (ADABIYOTLAR SHARHI).....	13
3. Axmediev Maxmud Mansurovich, Tulayev Nodirbek Bekmurodovich, Arziqulov Jahongir Muzaffarovich BO'YIN-KO'KRAK UMURTQALARIDA JOYLASHGAN ORQA MIYA CHURRASI BÓLGAN BOLALARNING HAYOTI SIFATINI BAHOLASH.....	18
4. Haydarov Nodir Kadirovich, Doniyorova Farangisbonu Alisher qizi EFFECTIVENESS OF PSYCHOMOTOR THERAPY FOR CHILDREN WITH AUTISM: RESEARCH RESULTS.....	23
5. Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna, Abdurakhmonova Kutlibika Bakhtiyor kizi COMPARATIVE EFFECTIVENESS OF DUAL ANTIPLATELET THERAPY VERSUS MONOTHERAPY IN PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE.....	26
6. Adamboev Zufar Ibrahimovich, Qilichev Ibadulla Abdullaevich, Nurjonov Abdulla Baxtiyorovich, Samiyev Asliddin Sayitovich COVIDDAN KEYINGI SURUNKALI CHARHASH SINDROMINI DAVOLASHDA "MIYA UCHUN ENERGIYASI" SHIFOBAXSH O'TLAR ARALASHMASINI SAMARADORLIGI.....	29
7. Мавлянова Зилола Фархадовна, Дониёров Бахриддин Бахром Угли, Джурабекова Азиза Тохировна ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ У ФУТБОЛИСТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА И ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЗАНЯТИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СПОРТОМ.....	33
8. Мирджурев Элбек Миршавкатович, Самиев Аслиддин Саитович, Жиянов Зафаржон Боходирович АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С КОГНИТИВНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ХРОНИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЯХ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ.....	36
9. Hidoyatova Dilbar Nabievna, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Khikmatullaeva Shakhnoza Shukurullaevna, Babasheva Dilfuza Ramziddinovna, Dadamukhamedova Mufida Utkirovna, Tursunova Muzayyam Olimovna SIGNIFICANCE OF SECONDARY STROKE PREVENTION AND OPERATIVE TREATMENT ON NEUROLOGICAL AND NEUROPHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF TRANSIENT ISCHEMIC ATTACKS.....	39
10. Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Nalibaeva Dilorom Umrzakovna, Khamidov Otabek Khayotbekovich, Nurmatov Bobur Makhmudovich, Dadakhanov Ziyovuddin Abdumukhtarovich NEUROLOGICAL ASPECTS OF TMJ DYSFUNCTION WITH DEEP PROSTHETICS.....	44
11. Панжиева Назира Нормухаматовна, Хайдаров Нодир Кадирович, Раимова Малика Мухамеджановна ВЛИЯНИЕ ХИМИОИНДУЦИРОВАННОЙ ПОЛИНЕЙРОПАТИИ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ПОВСЕДНЕВНУЮ АКТИВНОСТЬ У БОЛЬНЫХ С РАКОМ ЯИЧНИКОВ.....	49
12. Сойибов Иброхим Эшмухамедович, Норов Абдурахмон Убайдуллоевич, Хазраткулов Рустам Бафоевич, Тулаев Нодирбек Бекмуродович ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ГИДРОМА ПОСЛЕ ДЕКОМПРЕССИВНЫХ КРАНИОЭКТОМИЙ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА.....	53
13. Khaydarova Dildora Kodirovna, Kudratova Shakhodat Ramazonovna STROKE AND CHRONIC KIDNEY DISEASE: EPIDEMIOLOGY, PATHOGENESIS, AND MANAGEMENT ACROSS KIDNEY DISEASE STAGES.....	56
14. Касымова Сайёра Акмалджановна, Каюмова Нафиса Камилджановна, Абдувалиева Гавхар Тулкуновна КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПОЗДНЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ БОЛЕЗНИ ШАРКО-МАРИ- ТУТА (СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ).....	59
15. Бердиева Хилолахон Умаржановна, Садыкова Гулчехра Кабуловна ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ ПРИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПАТОЛОГИЯХ.....	61

16. Madjidova Yakutkhon Nabieva, Asimova Nodira Mirvasidovna, Rakhmonov Islombek Abdurashid ugli COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF NEURASTHENIC DISORDERS IN MEN WITH INFERTILITY.....	66
17. Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Dadakhanov Ziyovuddin Abdumukhtarovich, Nurmatzoda Otabek Akhmadjonovich, Khamidov Otabek Khayotbekovich, Akhmedova Yulduz Gayratovna NEW ASPECTS OF IDENTIFICATION OF NEUROVASCULAR CONFLICTS.....	69
18. Умирова Сурайё Мамуржонова, Усмонов Бахром Муродович ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НАНОТРОПИЛА В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ.....	75
19. Xodjimatom Umidjon Jasurbekovich, Azizova Ra`no Baxodirovna APPLICATION OF SCREENING TOOLS FOR ASSESSMENT OF COGNITIVE IMPAIRMENTS IN PATIENTS WITH STATUS EPILEPTICUS.....	79
20. Хасанов Хабибулло Абдухоликович, Казухито Такеучи, Якубов Жахонгир Баходирович, Алиходжаева Гульнарохон Алаутдиновна СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ МЕНИНГЕАЛЬНЫХ СОЛИТАРНЫХ ФИБРОЗНЫХ ОПУХОЛЕЙ ФАЛЬКСА.....	84
21. Эшқувватов Гайрат Эркинович, Асадуллаев Улугбек Максудович, Якубов Жахонгир Боходирович, Хожиметов Дилшод Наимович ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ КРОВОПОТЕРИ И РОЛЬ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ЭМБОЛИЗАЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРВАСКУЛЯРИЗИРОВАННЫХ МЕНИНГИОМ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	90

УДК: 616:78*356.00-45671/598

Мавлянова Зилола Фархадовна
Дониёров Бахриддин Бахром Угли
Джурабекова Азиза Тохировна

Самаркандский государственный медицинский университет

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ У ФУТБОЛИСТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА И ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЗАНЯТИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СПОРТОМ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13834735>

АННОТАЦИЯ

Работоспособность и продуктивность спортсменов зависит от многих параметров: организованность команды, индивидуальная целеустремленность и асертивность, однако наиболее первостепенными факторами являются устойчивость психоэмоционального состояния.

Ключевые слова: психоэмоциональное состояние, футболисты, профессиональный спорт, IPED – опросник

Mavlyanova Zilola Farhadovna
Doniyorov Bahriddin Bahrom Ugli
Djurabekova Aziza Tokhirovna
Samarkand State Medical University

PECULIARITIES OF PSYCHOEMOTIONAL STATE IN SOCCER PLAYERS DEPENDING ON AGE AND DURATION OF PROFESSIONAL SPORTS ACTIVITIES

ANNOTATION

Workability and productivity of athletes depends on many parameters: team organization, individual commitment and assertiveness, but the most primary factors are stability of psychoemotional state.

Keywords: psychoemotional state, soccer players, professional sport, IPED – questionnaire

Mavlyanova Zilola Farxadova
Doniyorov Bahriddin Bahrom O'g'li
Djurabekova Aziza Taxirov
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

PROFESSIONAL SPORTNING YOSHI VA DAVOMIYLIGIGA QARAB FUTBOLCHILARDA PSIXO-EMOTSIONAL HOLATNING XUSUSIYATLARI

ANNOTATSIYA

Sportchilarning samaradorligi va mahsuldorligi ko'plab parametrlarga bog'liq: jamoaning tashkil etilishi, individual maqsadga muvofiqligi va o'ziga xosligi, ammo eng muhim omillar psixo-emotsional holatning barqarorligi hisoblanadi.

Kalit so'zlar: psixo-emotsional holat, futbolchilar, professional sport, IPED anketasi

Введение. Узловым и системообразующим аспектом в развитие профессионального спорта, является психоневрологическая устойчивость к выполнению нагрузок входящих в основу деятельности спортсменов [1, 7]. Контроль своего психологического состояния и соблюдение компетентности правил психологического управления, позволяют спортсменам эффективно адаптироваться к конкурентной среде, даже в ситуациях с высоким уровнем стресса и тревожности. На сегодня существуют большое количество методов контроля уровня тревоги, контроля психологического равновесия. Так зарубежные авторы используют «Psychological Inventory of Sports Execution» — метод оценки психологических навыков, связанных со спортивной производительностью, указывающий на адаптацию и производимость спортсменов, опросник состоит из 42 вопросов по семи шкалам типа Likert (от 1 = Почти никогда до 5 =

Почти всегда) [2, 8]. Актуальность таких исследований заключается в том, что важно иметь представление, как происходит изменение адаптации и коэдукции в длительные периоды времени, у молодых спортсменов со стороны психоэмоционального и вегетативного статуса и каким образом, стрессовый фактор (связанный с соревнованиями и тяжелыми тренировками) может пагубно повлиять на спортсменов [3, 9].

Спортивное состязание как футбол, сам по себе подвижный вид спорта, существует различные воздействия, приводящие спортсменов к тревожности, соответственно снижать потенциал спортсмена в достижение цели: условия и обязательства перед соревнованиями могут проявляться в виде психоэмоциональной тревоги, захватывающая соматико-физиологические, и когнитивно-ментальные расстройства [4]. Кроме того, уровень спортсменов зависит от умения развить лучшие психологические

ресурсы для адаптации к конкурентной среде, что дает возможность демонстрировать высокие показатели справляться в стрессовых ситуациях [5]. Таким образом, множество изученных ранее психоэмоциональных и вегетативных изменений, исследований, изучающих состояния по возрастным признакам, уровню конкуренции и позиций во время игры на поле, очень мало. Исходя из этого, актуальным является, определение показателей психоэмоционального состояния спортсменов, влияющее на продуктивность, работоспособность в команде [6, 10].

Цель исследования: Изучить и оценить взаимосвязь между спортивным психологическим профилем и уровнем тревожности у молодых футболистов, с позиции возраста, уровня конкуренции во время игры на поле.

Материалы и методы исследования. в основу исследования вошли спортсмены, мужчины, в количестве 65 человек, из них 32 футболистов занимающихся профессиональным спортом более 6 лет в возрасте 21- 26 лет и 29 футболистов, занимающиеся футболом в течение года, возрасте от 16 - 19 лет. Исследование проводилось за период 2022-2024 годы, в специализированном центре и научно-исследовательском институте реабилитологии и спортивной медицины при Самаркандском государственном медицинском университете. Группу контроля составили идентичного возраста и пола лица не занимающиеся спортом - 30 человек. Всем спортсменам проведена единая оценка набора психологического тестирования, в дополнение к различным социально-демографическим и спортивным характеристикам выборки. Критерием включения были спортсмены футболисты живущие и занимающиеся профессиональной игрой в городе Самарканд, регистрация спортсменов проводилась с первоначальным договором, исходящим от тренеров команды, личного согласия спортсменов. Критериями исключения были наличие каких-либо психологических расстройств или использование каких-либо лекарств, которые могли бы помешать исследованию. В исследование использовались модифицированные шкалы и опросники (с сокращением некоторых не корректных вопросов, с переводом на русский и узбекский языки).

IPED - опросник, изучающий и оценивающий психологический профессионализм спортсмена. Опросник состоит из вопросов, характеризующих (в основном): уверенность в себе, контроль внимания, уровень мотивации, позитивный контроль, контроль самообладания и отношения в команде. Для ответа на этот опросник используется шкала Лайкерта от 1 «Почти никогда» до 5 «Почти всегда».

FSS- опросник оценивает оптимальное психоэмоциональное состояние для спортивных результатов, состоит из вопросов касающихся таких фактов: баланс между уровнем мастерства, целенаправленность, концентрацию на установленную задачу, чувство контроля.

Шкала-опросник спортивной тревожности-2 (SAS-2), вопросы представленные в опроснике оценивают уровень тревожности, связанную с соревнованием (во время игры), которую испытывают спортсмены до или во время соревнований. Шкала включает три фактора: соматическую тревожность, беспокойство и нарушение концентрации, которые связаны с когнитивной тревогой.

Шкала -опросник инвентаризация навыков преодоления трудностей в спорте-28 (ACSI-28), изучает психологические навыки: самообладания с невзгодами, способность к обучению,

концентрация, уверенность в своих силах и мотивация к достижению, постановка целей, достижение пика под давлением. Шкала состоит из 28 пунктов, каждый из которых оценивается по 4-бальной шкале (от 0 до 12 баллов), чем выше балл, тем более развита конкретная стратегия самообладания спортсмена в конкретной ситуации.

На первом этапе футболистам была предоставлена информация о типах анкет, которые необходимо было заполнить. Статистический анализ работы проводился на индивидуальном компьютере с корреляционным анализом переменных с использованием t- критерия Стьюдента, однофакторного дисперсионного анализа и пошаговой множественной регрессии, для обработки данных использовалось программное обеспечение.

Результаты исследования. В соответствии цели, результат анализа проводился между группами футболистов: 1 группа футболисты со стажем 5-6 лет; 2 группа футболисты со стажем 1 год, обе группы отличались по возрасту, где первая группа имела несущественно выше возраст; 3 группа сравнения (для чистоты исследования, мужчины идентичного возраста не занимающиеся спортом). Анализ исследования установил, отличительными показателями оказались статистически значимыми и переменной чувствительности положительно (по шкале SPS), при этом футболисты 1 группы набрали больше баллов, чем спортсмены 2 группы, в SPS ($t=49,33$, $p=0,001$), то есть спортсмены имеющие опыт и стаж профессиональной, по всем пунктам превосходили в положительную сторону, футболисты занимающиеся в течение года показали низкие показатели по уровню тревожности, беспокойству и нарушению концентрации, которые связаны с когнитивной тревожностью.

Возраст спортсменов имел незначительное отличие, в среднем предел 3-4 лет, тем не менее, при результате исследования, достоверно статистически значимыми оказались различия только по шкале - опроснику SPS $p<0,05$. При этом высокий уровень SPS были получены спортсменами 1 группы 40,78, 2 группа имела результат 34, 5, в группе сравнения 3 группа показали результат более низкий 33,1. По другим показателям возрастная разница не имела дифференцирующей переменной и не была достоверно значимой.

Шкала - опросник спортивной тревожности SAS-2, в параметре по уровню волнения (сомнения) показал высокие баллы во 2 группе - 3,66, в 1 группе 9,82, соответственно, $p < 0,05$. В тоже время низкие показатели выявили в 3 группе сравнения 3,3. Оценка результатов по шкале (преодоления трудностей) ACSI-28, по параметру: самообладания, имелись различия по возрастным аспектам в исследуемых группах спортсменов. Так, высокий уровень ACSI-28, (самообладания) получен во 1 группе - 8,26; низкий во 2 группе - 2,66, в группе сравнения средний предел показателя - 4,0. Однако статистически значимые различия в результате анализа обнаружены только между спортсменами 1 и 2 групп, где $p<0,01$. Кроме того, в шкале ACSI-28, по позициям: уверенность в себе, мотивация к достижению выявили следующие показатели, в первой позиции, вновь выше оказались в 1 группе 2,5; во 2 группе 1,7, $p < 0,05$; по второй позиции (мотивация к достижению, показатели оказались близки в обеих группах, в 1 группе - 2,5, во 2 группе 2,3, но только с учетом уровня направленности. Таким образом, достаточно высокие баллы по уровню преодоления трудностей ACSI-28 получены у спортсменов футболистов в 1 группе - 8.

Таблица 1

Анализ результатов показателей по шкале SAS-2 у спортсменов футболистов исследованных групп

Показатели	Волнение	Соматическая тревожность	Внимательность (концентрация)
1 группа (стаж 5-6 лет)	3,66	5,50	8,99
2 группа (стаж 1 год)	3,33	8,31	7,01
3 группа сравнения (не спортсмен)	9,82	9,03	6,24

$p<0,05$

Таблица 2

Анализ результатов показателей по шкале ACSI-28 у спортсменов футболистов исследованных групп

Шкала	Самообладание	Уверенность / Мотивация к достижению	Постановка целей
1 группа (стаж 5-6 лет)	8,26	2,5 / 2,5	7,5
2 группа (стаж 1 год)	2,66	1,7 / 2,3	7,0
3 группа сравнения (не спортсмен)	4,0	0,8 / 0,5	3,6

p<0,05

Результат анализа взаимодействия между спортивным психологическим профилем (IPED) и уровнем психоэмоционального состояния (FSS) у футболистов в обеих группах, выявили следующие показатели, по уровню не сдержанности и диспропорций поведения, находились в пределах 0,10 - 0,51; и 0,9 - 0,38, соответственно. Кроме того, корреляционный анализ обнаружил по шкале IPED, положительную степень с уверенностью в себе по шкале ACSI 28 и с позициями FSS, в тоже время отрицательные показатели с когнитивной и соматической тревожностью. Подобным же образом отмечены корреляционные изменения в позициях, FSS с отрицательными результатами корреляции с когнитивной, соматической тревожностью, и положительными результатами по уровню уверенности в себе ACSI 28. Анализ результатов не обнаружил достоверные корреляционные показатели по другим позициям в шкалах с когнитивной тревожностью и недостаточными для статистически значимых взаимосвязей с некоторыми позициями по шкале IPED.

Выводы: Таким образом, 2 группа, футболистов со стажем 1 год, продемонстрировали хорошие параметры в позициях IPED: уверенность в себе, контроль взаимоотношений (между игроками). В тоже время, показали более низкую когнитивную тревожность, относительно нормативные показатели выявлены в шкале FSS по позициям: приобретение навыка, и вызов, осознанность, самообладание. Результат переменных в 1 группе футболистов со стажем 5-6лет, все позиции, по всем шкалам были в пределах нормы или высокими. Дополнительный анализ исследования в зависимости от игровой позиции, например положение вратаря, или полузащитников, нападающих, находились практически в равных цифрах при корреляции статистических данных, не были достоверными, так показатели в 1 группе (в зависимости от уровня значимости расположения во время игры), находились в 1,8 - 2 по уровню несоразмерности среди игроков; по уровню ситуационных столкновений в пределах 1,3 - 2,9, при этом в во второй группе показатели находились в тех же пределах без существенных различий.

Литература

1. Шквирина Ольга Ивановна, Минькова Ксения Александровна Динамика уровня ситуативной и личностной тревожности у юных футболистов 14-15 лет в процессе адаптации к учебно-тренировочной деятельности. Медико-фармацевтический журнал «Пульс», 2015. 17 (4), 318-322.
2. Булышко Е.С. Особенности проявления тревоги у спортсменов на различных этапах подготовки на примере хоккея // УДК 159.9.072. с/ 42-46
3. Сагова З.А., Шаяфетдинова Р.Р. Целеполагание как метод саморегуляции деятельности спортсменов-керлингистов с разным уровнем предсоревновательной тревожности // Национальный психологический журнал. – 2019. – № 3(35). – С. 113–124. doi: 10.11621/npj.2019.0312
4. Рогачев А.И., Майдокина Л.Г. Исследование соревновательной тревожности спортсменов разной специализации. Science Time, 2015. № 4 (16), 659-664.
5. Султанов М.Б., Исмаилова Х.Ю. Исследование роли тревожности в футболе и ее взаимосвязь с игровым амплуа // Актуальные проблемы физической культуры, спорта и туризма. – 2022. – С. 449-451. Goncalves, E.; Noce, F.; Barbosa, M.A.M.; Figueiredo, A.J.; Tealdo, I. Maturation, signal detection, and tactical behavior of young soccer players in the game context. Sci. Med. Football 2021, 5, 272–279.
6. Lochbaum, M.; Stoner, E.; Hefner, T.; Cooper, S.; Lane, A.M.; Terry, P.C. Sport psychology and performance meta-analyses: A systematic review of the literature. PLoS ONE 2022, 17, e0263408.
7. Mercader-Rubio, I.; Gutiérrez Ángel, N.; Silva, S.; Moiso, A.; Brito-Costa, S. Relationships between somatic anxiety, cognitive Anxiety, self-efficacy, and emotional intelligence levels in university physical education students. Front. Psychol. 2023, 13, 1059432.
8. Palicio Mayoral, R.; Rodríguez-Martínez, D.; León-Zarceño, E. Programas de Intervención Psicológica con atletas para la mejora del rendimiento: Una revisión actual. Rev. Psicol. Apl. Dep. Ejerc. Fís. 2022, 17, e2.
9. Pettersen, S.D.; Adolfsen, F.; Martinussen, M. Psychological factors and performance in women's football: A systematic review. Scand. J. Med. Sci. Sports 2022, 32, 161–175.
10. Tassi, J.M.; Fajardo, M.Á.L.; García, J.D.; Calvo, T.G.; Ponce, I.G. Attentional focus in team sports: Effects of an intervention program on football players. Eur. J. Hum. Mov. 2023, 50, 52–61. Xu, N.; Yan, W.; Sun, M.; Li, R.; Wang, Y.; Chi, L. Applying skill-oriented and spirit-oriented psychological training to Chinese national archery team athletes: A single-case mixed-methods study. Int. J. Sport Exerc. Psychol. 2023, 1–27.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000